

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**PLEVRA EMPIEMASINI TASHXISLASH VA KOMPLEKS
DAVOLASHNING DOLZARB JIHLATLARI**

Rajabov Doston O'ktamovich

Buxoro Davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro

rajabov.doston@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0002-4533-025X>

Annotatsiya. So'nggi yillarda mikroflora rezistentligining ortib borishi plevra empiemasiga sabab bo'ladigan omillar strukturasi o'zgarishiga olib keldi va bu kasallikni davolash taktikasini qayta ko'rib chiqishga zamin yaratdi. Mazkur sharhda zamonaviy immunologik, bronxologik va yangi antiseptik vositalar, shuningdek, endoskopik davolash usullaridan foydalanish asosida empiemani davolashdagi yangi imkoniyatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: plevra empiemasi, plevra punksiyasi, videotorakoskopiya, fibrinolitik terapiya.

**АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ЭМПИЕМЫ**

Ражабов Достон Уктамович

Бухарский Государственный медицинский институт, Республика Узбекистан,

Бухара

rajabov.doston@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0002-4533-025X>

Аннотация. В последние годы в связи с ростом резистентности микрофлоры изменилась структура причин, вызывающих эмпиему плевры, создались предпосылки к пересмотру лечебной тактики при эмпиеме плевры. В обзоре освещены новые возможности в лечении эмпиемы с применением современных иммунологических, бронхологических, новых антисептических средств, использования эндоскопических методик лечения.

Ключевые слова: эмпиема плевры, плевральная пункция, видеоторакоскопия, фибринолитическая терапия.

**CURRENT ASPECTS OF DIAGNOSIS AND COMPREHENSIVE
TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA**

Rajabov Doston Uktamovich

Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara

rajabov.doston@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0002-4533-025X>

Abstract. In recent years, due to the increasing resistance of microbial flora, the structure of the causes of pleural empyema has changed, leading to a need to revise treatment tactics. This review highlights new treatment possibilities for empyema

using modern immunological and bronchological approaches, new antiseptic agents, and endoscopic treatment techniques.

Keywords: pleural empyema, pleural puncture, video-assisted thoracoscopy, fibrinolytic therapy.

So'nggi yillarda o'pkada yiringli destruktiv jarayonlar bilan og'rigan bemorlar sonining ko'payishi kuzatilmoqda, ularning ko'pchiligi ko'pincha plevra empiemasi bilan kasallanadilar. "Plevra empiemasi" yoki "piotoraks" atamasi ostida plevra bo'shlig'ida yiring to'planishi bilan yuzaga keladigan va yiringli intoksikatsiya belgilari bilan birga keladigan visseral va parietal plevranning cheklangan yoki keng tarqalgan yallig'lanishi hisoblanadi [1].

Bemorlarning deyarli 90 foizida plevra empiemasi o'pkada yallig'lanish jarayonlari tufayli yuzaga keladi (o'tkir pnevmoniya fonida, 4%, o'pka xo'ppozi — 9-11%, o'pka gangrenasi bilan— 80-95%) [2, 3]. Ko'krak organlaridagi yaralar va jarohatlar natijasida-6-12%, asosiy sabab suyuqlikdan keyingi plevrit va gemotoraks [1, 4, 5]. Plevranning operatsiyadan keyingi empiemasi 2% dan 28% gacha, ko'pincha pnevmonektomiyadan keyin sodir bo'ladi. Uning avj olishini murakkablashtiradigan omillar: plevra bo'shlig'ida fibrin va qon quyqalarining mavjudligi, ikkinchisining ko'plab kichiklarga bo'linishi, patogen bo'lmagan anaeroblar bilan birgalikda aeroblarning yuqori virulentligi [6, 7].

Gram- manfiy flora 20-30% hollarda uchraydi. Gram-musbat flora 30-40%, asosan *S.aureus*, *S.pneumoniae*, *S.pyogenes*da yetishtiriladi. 20-30% da flora aralash, klostridial bo'lmagan anaeroblar bilan bog'langan. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, jarrohlik aralashuvidan keyin patogenlar spektri asosan aerob gramm-manfiy bakteriyalar yoki *S. aureus* bilan ifodalanadi. 5-20% hollarda ekssudat steril bo'ladi [8, 9].

Patogeneznning zamonaviy kontsepsiyalariga ko'ra, plevra bo'shlig'iga bir yoki bir nechta subplevral joylashgan o'pka xo'ppozlarining yutilishi sodir bo'ladi va o'pka to'qimasini yo'q qilish bilan empiema rivojlanadi. Agar bronxlar bilan aloqa qiladigan o'pka ichidagi xo'ppoz plevra bo'shlig'iga kirsam, natijada paydo bo'lgan bronxoplevral oqmalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan piopnevrotoraks paydo bo'ladi. Kamdan kam hollarda infeksiya plevra bo'shlig'iga limfogen yoki gematogen yo'llar orqali kiradi. Bunday holda, plevra efüzyonunun yiringlashi o'pka parenximasida parchalanish o'choqlarining paydo bo'lishi bilan birga bo'lmasligi mumkin. Ba'zida empiema kursi sust bo'ladi. Yallig'lanish asta-sekin o'sib boradi, ko'krak devorining to'qimalarini yo'q qiladi. Bunday holda, yiringli ekssudat bronxga kirib ketishi yoki ko'krak to'qimasini yo'q qilishi va plevra bo'shlig'idan tashqariga chiqishi mumkin. Ikkinchi holda, ko'krak qafasi mushaklari orasida, teri ostidagi xo'ppozlar hosil bo'lib, ular teri orqali chiqishi mumkin (empiema necessitatis) [1, 2, 3, 9].

Plevra empiemasining shakllanishida ko'pchilik mualliflar biridan ikkinchisiga o'tadigan 3- bosqichni ajratib ko'rsatishadi [1, 2, 3]:

1. I bosqich seroz - plevra varaqlarining yallig'lanishi fonida uning bo'shlig'ida seroz ekssudat paydo bo'ladi. Plevralararo suyuqlik shaffof bo'lib, oz sonli polimorfonukulyar leykotsitlarni o'z ichiga oladi.

2. II bosqich yiringli-fibrinoz - mikroorganizmlarning bevosita aloqa, limfogen yoki gematogen yo'l bilan plevra ekssudatiga kirib borishi va uning infeksiyasi sodir bo'ladi. Plevralararo suyuqlikda bakteriyalar, neytrofillar va detritlar soni ortadi. Ekssudat xarakteri xira bo'lib, tezda yiringli bo'ladi. Parietal va visseral plevra yuzasida fibrinoz plyonkalar hosil bo'ladi, plevra qatlamlari o'rtasida bitishmalar paydo bo'ladi, bu plevra bo'shlig'i bo'ylab yiringli ekssudatning tarqalishini va intraplevral kapsulalarning paydo bo'lishini cheklashga yordam beradi. Fibrin, detrit va yekssudatsiyalangan plevra epiteliy miqdorining ko'payishi bilan yiringli ekssudat qalinlashadi va o'z-o'zidan erimaydi.

3. III bosqich - o'pkani qoplaydigan zich bitishmalar hosil bo'ladi, buning natijasida ikkinchi plevra varag'iga zaiflashib o'z faoliyatini to'xtatadi, fibrinoz o'zgarishlarga uchraydi.

Plevral empiemalarning tasnifi (Kuzin M.I., 1976):

Anatomik va morfologik rasmga ko'ra, plevral empiemalar o'tkir va surunkaliga bo'linadi. Odatda empiema kasallikning boshlanishidan 8-12 haftagacha o'tkir hisoblanadi; Agar kasallik 12 haftadan ortiq davom etsa, plevradagi yallig'lanish jarayoni surunkali holga keladi, deb hisoblanadi.

Plevra bo'shlig'idagi jarayonning tarqalishiga ko'ra empiemalar quyidagilarga bo'linadi.

- 1) erkin empiemalar: umumiy, subtotal, kichik;
- 2) cheklangan empiemalar.

Mahalliyashtirishga ko'ra, cheklangan ampiyemalar quyidagilarga bo'linadi:

- 1) devorga o'rnatilgan;
- 2) bazal (diafragma va o'pka yuzasi o'rtasida);
- 3) interlobar (interlobar truba ichida);
- 4) apikal (o'pkaning yuqori qismidan yuqorida);
- 5) paramediastinal (mediastinga ulashgan);
- 6) ko'p kamerali, plevra bo'shlig'idagi yiringli to'planishlar turli darajalarda joylashgan va bir-biridan yopishqoqlik bilan ajratilganda.

Tashqi muhit bilan aloqa tabiati bo'yicha:

- 1) yopiq, tashqi muhit bilan aloqa qilmaydi;
- 2) ochiq empiema, bronxoplevral yoki plevrokutan oqma bilan ochiq empiemalar.

Klinik ko'rinishlari:

Plevral empiemaning klinik ko'rinishlari xilma-xildir. O'tkir plevral empiemaning barcha shakllari umumiy simptomlarga ega: balg'am chiqishi bilan yo'tal, nafas qisilishi, nafas olish bilan kuchayadigan ko'krak og'rig'i, tana haroratining oshishi va tananing intoksikatsiyasi belgilari bilan namoyon bo'ladi. Yopiq empiema bilan yo'talish oz miqdorda balg'amning chiqishi bilan birga keladi.

Uzoq va tez-tez yo'talish ko'p miqdorda balg'amning chiqishi bilan mos keladi, qoida tariqasida, bronxoplevral oqma mavjudligini ko'rsatadi. Kuchli og'riq va nafas qisilishi tufayli bemorlar yotolmaydi va yarim o'tirish holatini qabul qilishga majbur bo'ladi, bu umumiy va subtotal empiema uchun ko'proq xosdir. Cheklangan (kapsullangan) va kichik empiemalar bo'lsa, og'riq sindromi kamroq aniqlanadi. Majburiy holatni egallamasdan, bemorlar ko'pincha ko'krak qafasining ta'sirlangan tomonida yotadi, bu uning nafas olish holatini cheklaydi va shu bilan birga og'riqni kamaytiradi.

Ko'krak qafasini tekshirganda, ular nafas olish paytida zararlangan yarmining kechikishini qayd yetadilar.

Interkostal bo'shliqlar yekksudat bosimi tufayli kengayadi va tekislanadi. Plevra bo'shlig'ida yekksudatning to'planishi vokal titroq va nafas olish shovqinlarining zaiflashishi yoki yo'qligi bilan tavsiflanadi.

Agar plevra bo'shlig'ining tarkibi faqat ekssudat bo'lsa, xiralikning yuqori chegarasi Ellis-Damoiseau-Sokolov chizig'iga to'g'ri keladi (umurtqa pog'onasidan lateral va yuqoriga orqa aksillar chizig'iga, keyin pastga va old tomondan o'rta klavikulyar chiziqqa o'tadigan chiziq). Ko'p miqdorda yiringning to'planishi mediastinning sog'lom tomonga siljishi va sog'lom o'pkaning siqilishiga olib keladi. Shuning uchun umurtqa pog'onasining pastki qismida sog'lom tomonda qisqargan perkussiya tovushining uchburchak shaklidagi maydoni aniqlanadi (Grocco-Rauchfuss uchburchagi).

Piopnevmotoraksda yiring to'planishiga to'g'ri keladigan yuqori gorizontal chegarasi bo'lgan hududda zerikarli perkussiya tovushi va havo to'planishi hududida timpanik tovush aniqlanadi. Auskultatsiya paytida nafas olish tovushlarining zaiflashishi yoki deyarli yo'qligi va ekssudat to'planishi hududida bronxofoniyaning kuchayishi aniqlanadi. Bronxoplevral oqma va bronx orqali yaxshi drenajlangan bo'shliq mavjud bo'lganda, bronxial oqma orqali havo o'tganda katta bo'shliqda paydo bo'ladigan rezonans tufayli bronxial nafasning kuchayishi (amforik) qayd etiladi. Bunday holda, bemorda yoqimsiz hid bilan mo'l-ko'l yiringli balg'am paydo bo'ladi.

O'tkir plevral empiema diagnostikasi.

Laboratoriya ko'rsatkichlari.

O'tkir plevral empiemada qon va siydikning umumiy klinik ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar, odatda, boshqa og'ir yiringli jarayonlar bilan bir xil bo'ladi. Umumiy qon tekshiruvi yuqori leykotsitozni ($10 \times 10^9 / l$ dan yuqori), leykotsitlar formulasining chapga keskin siljishini va ECHTning oshishini ko'rsatadi. Ko'pincha anemiya kuzatiladi. Plazma oqsili miqdori, asosan, albumin tufayli kamayadi. Siydikda albuminuriya, granulyar va gialin quyqalar mavjudligi aniqlanadi [1, 6, 9].

Rentgenologik diagnostika.

Plevral empiemani tashxislashda rentgenologik tekshiruv asosiy rol o'ynaydi. Ushbu usul plevra bo'shlig'idagi jarayonning lokalizatsiyasi, tarqalishi va miqdoriy xususiyatlari haqida tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda zamonaviy

kompyuter texnologiyalari paydo bo'lishi bilan diagnostika yanada aniq, o'z vaqtida va ishonchli bo'ldi.

Plevra empiemasida ekssudat yoysimon (qiyshiq) yuqori chegara bilan qorayish sifatida aniqlanadi. Yiringning ko'p to'planishi ko'krak qafasining mos keladigan yarmini kuchli bir hil qorayishini keltirib chiqaradi, mediastin sog'lom tomonga siljiydi, diafragma pastga suriladi va uning gumbazi farqlanmaydi.

Cheklangan parietal empiemalar bo'lsa, ekssudatning soyasi ko'krak devori yaqinida keng asosli yarim shpindel shakliga ega. Uning ichki konturi konveks bo'lib, o'pkaga "bosilgan" ko'rinadi.

Plevra bo'shlig'ining boshqa qismlarida cheklangan empiemalar bo'lsa, soya turli shakllarda bo'lishi mumkin (uchburchak, yarim sharsimon va boshqalar).

Bronxoplevral oqma mavjud bo'lganda, plevra bo'shlig'ida havo to'planishi ko'rinadi. Effuziyaning yuqori chegarasi gorizontaal daraja sifatida aniq ko'rinadi. Ba'zi hollarda kontrastli rentgen tekshiruvchi plevral empiemani tashxislash uchun ishlatiladi - bronxografiya va fistulografiya (tashqi oqma mavjud bo'lganda) [1, 2].

Spiral kompyuter tomografiyasi (KT) plevrit tashxisida muhim rol o'ynaydi, bu plevra va plevra bo'shlig'ini o'rganishning samarali usuli hisoblanadi. KT foydalanish plevra to'plangan yeffuziyalar, plevra varaqalari va boshqa hosilalar borligini batafsil baholash imkonini beradi [1].

Ultratovush tekshiruvchi (UTT).

Ultratovush diagnostikasi usuli yuqori aniqlik va real vaqt rejimida tadqiqot o'tkazish qobiliyatiga ega, bu suyuqlikning minimal miqdorini (100 ml gacha), shuningdek plevra va plevra bo'shlig'idagi o'zgarishlarni aniqlashda yordamberadi. [1, 10].

Plevra punksiyasi.

Plevral empiema bilan og'riqan bemorlarni tekshirishda terapevtik va diagnostik plevra punksiyasi majburiydir. Teshilish yordamida ekssudatning tabiati aniqlanadi va bakteriologik tadqiqot o'tkaziladi, floraning mikrobal spektrini, shuningdek antibiotiklarga sezgirlikni aniqlaydi. Punksiya lokal behushlik ostida amalga oshiriladi. Bemor stulga o'tirgan pozitsiyani egallaydi. Teshilish nuqtasi 7-8-qovurg'alararo bo'shliqda, skapuladan o'rta qo'ltiq osti chizig'igacha bo'lgan oraliqda, ultratovush nazoratida punksiya qilish eng maqbuldir. Olingan suyuqlik mikroskopiya va biokimyoviy tahlilga yuboriladi [1, 2, 3, 9, 10].

Davolash.

Yangi antibakterial vositalarning rivojlanishiga va zamonaviy jarrohlik sohasidagi yutuqlarga qaramay, o'tkir plevral empiemani davolash dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Plevral empiemani davolashning asosiy usuli plevral bo'shliqni doimiy aspiratsiya bilan drenajlashdir.

Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, plevra bo'shlig'ini drenajlash uchun ko'rsatma plevra bo'shlig'idagi yiringli tabiati hisoblanadi [1, 3, 9, 11]. Biroq, plevra suyuqligidagi neytrofillar soni va uning tarkibidagi oqsil miqdori kabi ko'rsatkichlarga asoslanib, ushbu protseduraga ehtiyojni aniqlash mumkin. Buning sababi, plevra suyuqligining biokimyoviy ko'rsatkichlari: glyukoza > 60 mg/dl yoki

pH > 7,3 - antibakterial davo bilan empiemaning ijobiy natijasiga erishish mumkin, glyukoza miqdori <40 mg/dl yoki pH <7,1, laktat miqdori ortishi kadraza dehidrogenga bo'lgan ehtiyojni ko'rsatadi. O'rta darajadagi glyukoza yoki plevra suyuqligining pH darajasi bo'lgan bemorlarni boshqarish taktikasi biroz murakkabroq. Bunday hollarda plevrani drenajlash zarurati to'g'risidagi qaror antibakterial terapiya va takroriy plevra ponksiyonlariga klinik javobni hisobga olgan holda aniqlanishi kerak [13].

Ya.G. Kolkin va boshqalar (2006) faol aspiratsiyaning turli xil variantlari bilan birgalikda plevra bo'shlig'ini drenajlashni va bronxoplevral oqma mavjud bo'lganda vaqtincha bronxial okklyuzionni qo'llashni taklif qiladi, bu esa kuzatuvlarning 90,5 foizida ijobiy natijalarga erishishga imkon berdi [16].

Mualliflar, asosan, mahalliy, operatsiyadan keyingi empiemani bir yoki ikkita igna yordamida punksiya bilan davolashni, ikki va uch lümenli naychalar bilan drenajlashni va bo'shliqni antiseptik eritmalar bilan yuvishni, ba'zan 3-6 haftagacha, keyinchalik fibrotoraks shakllanishini tavsiya qiladi. Konservativ terapiya samarasiz bo'lsa, L.V. Uspenskiy va boshqalar plevra bo'shlig'ining ochiq takroriy sanatsiyasi ultratovush yordamida amalga oshiriladi, bu mikroorganizmlarda oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini o'zgartiradigan va shu bilan ularning o'limiga olib keladigan H va OH ionlarining chiqarilishiga yordam beradi [17].

P. Vong va P. Goldstraw (1994) bronxial oqma bo'lmagan operatsiyadan keyingi barcha empiemalar uchun uzoq muddatli parvarish bilan qovurg'a rezektsiyasini amalga oshiradi, (3 oydan 12 oygacha) plevra bo'shlig'ini drenajlash [18]. D. Schneiter va boshqalar (2001) radikal jarrohlikni eng to'g'ri davolash usuli deb hisoblaydi, bu makroskopik tozalanmaguncha plevra bo'shlig'ini antiseptik eritma bilan har kungi tamponadani ajratishdan iborat. O'rtacha aralashuvlar soni 3,5 (3 dan 5 gacha), kasalxonaga yotqizish muddati 17 kun edi [19].

Agar qovurg'alararo kirishdan drenaj yetarli darajada suyuqlik drenajiga erisha olmasa, empiema davom etsa, tartibli bo'lib, plevraning qalinlashishi va o'pkaning siqilishi bilan birga bo'lsa, jarrohlik aralashuvi ko'rsatiladi. Ochiq torakotomiya va dekortikatsiyani empiemaning uchinchi bosqichida, ko'pincha anaerob, stafilokokk va pnevmokokk etiologiyasi bilan bajarish tavsiya etiladi [20]. Biroq, dekortikatsiyani o'pkaga zarar etkazmasdan qilish qiyin va ba'zi hollarda bir qator bemorlar uchun chidab bo'lmas deb hisoblanadi, bu esa ularni konservativ terapiyani davom ettirishga majbur qiladi [21].

So'nggi yillarda siqilgan o'pkani uchinchi bosqichda to'g'rilash uchun terapevtik videoplevroskopiya (torakoskopiya) muvaffaqiyatli amalga oshirildi, bunda bo'shashgan yopishqoqliklar yo'q qilinadi va visseral plevra yuzasidan fibrin birikmalari chiqariladi, shuningdek, plevra bo'shlig'ining ultratovush yoki plazma sanitariyasi ham amalga oshiriladi [22].

O.O. Yasnogorodskiy va boshqalar (2004) empiemada plevra bo'shlig'ini video-yordamli torakoskopik sanitariya qilishning asosiy ko'rsatkichi bo'shliqni 2 hafta

davomida muvaffaqiyatsiz fraksiyonel yuvish yoki jarayonning davomiyligi 1 oydan ortiq bo'lmagan bronxoplevral oqma mavjudligi sababli yetarli sanitariya sharoitlarini amalga oshirishning mumkin emasligi deb hisoblaydilar. Mualliflarning ta'kidlashicha, video-torakoskopik sanitariya faqat o'tkir plevral empiema holatlarida, chandiq qatlami rivojlanishidan oldin amalga oshirilishi mumkin. Kasallik surunkali shaklga o'tganda, plevra bo'shlig'ini yetarli darajada sanitariya qilish faqat ochiq aralashuv (mini-torakotomiya yoki an'anaviy torakotomiya) bilan bajariladi. [22]. Biroq, o'tkir plevral empiemaning surunkali holatga o'tish muddati belgilanadi va muddat 1 oydan 8-12 oygacha ekanligini takidlaydi. G.I.ning so'zlariga ko'ra Lukomskiyning (1976) fikricha, o'pkaning to'g'rilanish qobiliyatini belgilovchi morfologik o'zgarishlarni hisobga olgan holda o'tkir va surunkali plevral empiemani farqlash maqsadga muvofiqdir va shuning uchun davolash taktikasini tanlanadi. "Vistseral plevra qanchalik qattiq yoki moslashuvchan bo'lsa, o'pkani qo'llab-quvvatlovchi biriktiruvchi to'qima tuzilmalari qanchalik kuchliligi - bu o'tkir jarayondan surunkali holatga o'tish chegaralarini baholaydi.

Videotorakoskopiya yordamida davolashning ushbu taktikasi jarrohlik travmasini kamaytiradi, operatsiyadan keyingi asoratlar sonini va kasalxonaga yotqizish vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi [22, 23, 24].

Torakoskopiya odatda kasallikning dastlabki bosqichlarida muvaffaqiyatli bo'ladi, ammo keng plevra yopishqoqligi mavjud bo'lganda muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Bunday hollarda torakotomiya va dekortikatsiya ko'rsatiladi. Ushbu jarrohlik aralashuv empiemani davolashda (>90%) yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, bu, ayniqsa zaiflashgan bemorlarda sezilarli jarrohlik xavfi bilan bog'liq. Qovurg'a rezektsiyasini talab qiladigan ochiq drenaj juda yoqimsiz protsedura bo'lib, bemorga ko'proq invaziv jarrohlik amaliyoti o'tkaza olmasagina amalga oshiriladi [25].

T. Simmers va boshqalarning fikriga ko'ra, parapnevmonik suyuqlik mavjud bo'lganda, kichik gidrotoraksli bemorlar bundan mustasno, barcha kuzatuvlarda plevra bo'shlig'ini yuvish bilan torasentez o'tkazilishi kerak. Shunday qilib, quyonlarda o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kunlik torasentez plevra bo'shlig'ini drenajlashdan ko'ra o'tkir plevra empiemasini qo'zg'atishda samaraliroqdir [26]. Mahalliy jarrohlar A.N. Kabanov, L.A.Sitko va V.I. Maslov empiemani davolashni plevral punksiya bilan boshlash kerak, deb hisoblaydi, bu eng oson usuldir [27, 28].

P.P. Kurlaev (2001) o'pka va plevranning o'tkir yiringli kasalliklarini, shu jumladan empiemani punksiyon usuli bilan davolaydi, bo'shliqni antiseptik eritma bilan ko'p miqdorda yuvadi, so'ngra antibiotikning bir dozasini va 5 IU oksitotsinni kiritadi, bu preparatning mikroblarga qarshi ta'sirini sezilarli darajada oshiradi.

E.A.Tseymax va boshqalar (2009) punksiyalar 4-5 kundan ko'p bo'lmagan muddatda amalga oshirilishi kerak, deb hisoblaydi. So'ngra drenajga o'tadi, bu ko'krak qafasidagi flegmonaning oldini oladi, bu kuzatuvlarning 7,8% da uchraydi [30].

Biroq, N.N. Kosolobova va boshqalar ning so'zlariga ko'ra (2000), ko'krak qafasining flegmonasi punksiyadan ko'ra drenajlash eng maqbul usulligini takidlaydilar. [31].

Bugungi kunda o'tkir plevral empiemani davolashda plevra bo'shlig'iga fibrinolitiklarni kiritish alohida rol o'ynaydi. Bu ko'plab kichik sekvestrlar, fibrinli bo'linmalar mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, to'liq mahalliy sanitariya sharoitlarini ta'minlamaydigan alohida bo'shliqlarni hosil qiladi. Dorivor preparatlardan eng ko'p qo'llaniladigan streptokinaza va urokinazdir. S. Schiza va boshqalar (2005) bemorlarga intraplevral yuborilganda bir xil ijobiy ta'sirga ega fibrinolitik streptokinaza va streptodornaza-alfadan foydalanganlar [32].

S. Sahn (2003) intraplevral streptokinaza olgan bemorlarni davolash natijalarini ko'rsatilgan dori o'rniga fiziologik natriy xlorid eritmasi yuborilgan nazorat guruhi bilan taqqosladi. Asosiy guruhda kasalxonaga yotqizish muddatini qisqartirish, mahalliy davolanish, rentgenologik kartinani normallashtirish va drenajlash orqali chiqariladigan suyuqlik hajmining ko'payishi, shuningdek konservativ davoning 100% ta'siri qayd etildi [33]. Shu bilan birga, 58 bemorning o'xshash qiyosiy tadqiqotlarida R. Kameron (2004) davolash vaqti, rentgenologik kartinaning dinamikasi va jarrohlik faoliyatida hech qanday farqni qayd etmadi va ko'proq bemorlarda terapiya natijalarini o'rganishni davom ettirishni tavsiya qildi. In vitro tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, streptokinaza va urokinaza yiringning yopishqoqligini kamaytirmaydi, shuning uchun ularning davolashdagi ta'siri faqat intrakavitar septalarni yo'q qilishga taalluqlidir [33, 34]. E. Herrejon (2009) ma'lumotlariga ko'ra, fibrinolitik terapiyaning samaradorligi haqidagi ma'lumotlar aniq bo'rtirilgan. Shunday qilib, Buyuk Britaniyada o'tkazilgan ikki marta ko'r-ko'rona randomizatsiyalangan tadqiqot yiringli plevritni davolashda streptokinazni qo'llash maqsadga muvofiqligini tasdiqlamadi. Ushbu tadqiqotdan oldin intraplevral streptokinaza ushbu kasallikni davolash bo'yicha Buyuk Britaniyaning milliy ko'rsatmalariga kiritilgan. Yiringli plevritli 454 nafar bemor ikki guruhga randomize qilingan, ulardan biri intraplevral streptokinaz (3 kun davomida kuniga ikki marta 250 000 IU), ikkinchisi platsebo qabul qilgan. Streptokinazadan foydalanish vafot etgan yoki jarrohlik aralashuvni talab qiladigan bemorlarning sonini kamaytirmadi: streptokinaza guruhidagi 206 kishidan 64 nafari (31%) va platsebo guruhidagi 221 nafardan 60 nafari (27%). Streptokinaza davolash natijalariga yoki kasalxonaga yotqizish davomiyligiga ta'sir qilmadi. Aksincha, jiddiy noxush hodisalar streptokinaza guruhida platsebo guruhiga qaraganda tez-tez uchraydi (7% ga nisbatan 3%). Tadqiqot natijalarini tahlil qilgandan so'ng, muallif yiringli plevritni davolashda streptokinazni muntazam ravishda intraplevral yuborishga qarshi chiqdi [20].

Kompleks terapiya tufayli o'pka va plevraning o'tkir yiringli-destruktiv kasalliklarini davolash samaradorligini sezilarli darajada oshirish, og'ir asoratlar sonini va surunkali shaklga o'tish foizini kamaytirishi mumkin. Biroq, A.M. Suxorukov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar (2005) bemorlarning ushbu toifasi kasalxonaga yotqizilgandan so'ng, turli darajadagi ikkilamchi immunitet

tanqisligi mavjudligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, antibiotiklar, ayniqsa penitsillin seriyasi, bemorning qon zardobida komplement komponentlarining faolligini pasaytiradi va plevral empiemani an'anaviy davolashda antibakterial terapiya patogenlarni o'ldiradigan klinik tiklanish bilan birga bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ammo immunologik tanqislik bartaraf etilmaydi, balki yomonlashadi. Patogen davom etadi, yiringli jarayon davom etadi. Immunitetni yaxshilash uchun antibiotik terapiyasi bilan parallel ravishda immunofan bilan ekstrakorporeal terapiya o'tkazildi, bu bemorlarning immunitetini optimallashtirishga imkon berdi [35].

Bugungi kunga kelib, plevra bo'shlig'idagi yallig'lanish jarayonining turli bosqichlariga qarab empiema bo'shlig'ini sanitarizatsiya qilish va davolash samaradorligini laboratoriya monitoringi masalasi yakuniy hal qilinmagan. Bir qator tadqiqotchilar plevra bo'shlig'ini furatsilin, borat kislotasi, yodinol, xlorheksidin va boshqa antiseptiklar eritmasi bilan yuvishni tavsiya qiladi. R. Agarval va A. Aggarval (2006) preparatning immunitet holatiga ta'sirini hisobga olmagan holda, o'tkir plevral empiema bilan og'rigan bemorlarda torakostomiya paytida 10% yodopovidondan foydalanish samaradorligini ko'rsatdi [36]. G.I. Lukomskiy, bo'shliqni fraksiyonel yuvish va doimiy faol aspiratsiya bilan etarli darajada drenajlash bilan oddiy qaynatilgan suv va keng qo'llaniladigan furatsilin va xlorheksidin antiseptiklarini intraplevral qo'llashda farqlar yo'qligini aniqladi [12].

E.A. Tseymax plevral empiema va piopnevotoraksni davolash krioplazma-antiferment kompleksi, plazmaferez, plazma leykoferez, qon va plevra bo'shlig'idagi proteolitik tizimlar va fagotsitlarning funktsional holatini differentsial tuzatish bilan kompleks bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Qondagi va yallig'lanish joyidagi fagotsitlarning metabolik, koagulyant va proteolitik faolligini tuzatuvchi dorilar, yallig'lanish jarayonining turli bosqichlarida proteolizning mahalliy inhibitorlari va faollashtiruvchilari.

Belgilangan davolash chora-tadbirlari ushbu kasallikdan o'lim darajasini 2,3 baravar kamaytirishga, shuningdek tuzalib ketgan bemorlar sonini 1,5 baravarga oshirishga imkon berdi [30].

Ko'krak bo'shlig'i organlarida o'tkir yiringli-destruktiv jarayonlar og'ir endogen intoksikatsiya bilan kechadi, bu bir tomondan yuqori o'limga olib keladi, ikkinchi tomondan, shifokorlarning e'tiborini ekstrakorporal detoksifikatsiyaning turli usullariga jalb qiladi, ulardan biri plazmaferezdir. Adabiyotlarda sepsis bilan og'rigan bemorlarda ekstrakorporeal detoksifikatsiya usullaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Biroq, bunday bemorlarda plazmaferez bilan davolashning ijobiy natijasi uchun shart - bu chiqarilgan avtoplazmani donor plazmasi va oqsil preparatlari (albumin, oqsil, alvezin) bilan yetarli darajada to'ldirishdir. Hozirgi vaqtda donor plazmasining yetishmasligi tufayli bunday to'liq tuzatish qiyin va bemorda anafilaktik reaksiyalar va infeksiyani rivojlanish xavfi mavjud. Bundan tashqari, organizmni detoksifikatsiya qilishning yuqori darajasiga qaramay, almashinuv plazmaferezi immunostimulyatsiya qiluvchi ta'sirning yo'qligi, toksik

plazma bilan birga immunoglobulinlar, leykotsitlar va eritrotsitlarni olib tashlash kabi kamchiliklar bilan tavsiflanadi [1, 9, 30, 34].

Shunday qilib, o'tkir nonspesifik plevral empiemani davolashda ko'plab hal qilinmagan muammolar mavjud. Har bir usul yoki davolash o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Bir yoki boshqa davolash usulini qo'llash uchun mutlaq ko'rsatkichlar amalda yo'q. Antiseptik eritmalar bir qator hollarda intraplevral tarzda qo'llanilganda samarasiz bo'lib, bu davolanish muddatini oshiradi va jarayonning surunkali bosqichga o'tishiga yordam beradi. Bugungi kunga kelib, plevra bo'shlig'idagi yallig'lanish jarayonining turli bosqichlariga qarab empiema bo'shlig'ini sanitarizatsiya qilish va davolash samaradorligini laboratoriya monitoringi masalasi yakuniy hal qilinmagan.

Minimal invaziv torakoskopik manipulyatsiyalar, albatta, o'zlarining afzalliklariga ega, ammo ulardan foydalanish ko'rsatmalari plevral empiemani davolashning hozirgi bosqichida qo'shimcha tushuntirish va kengaytirishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Bisenkov L.N. Torakalnaya xirurgiya. Rukovodstvo dlya vrachey / Pod redaksiyey L.N. Bisenkova. — Sankt-Peterburg, 2004.
2. Kuzin M.I., Shkrob O.S., Pomelov B.C. i dr. Ostrye empiemy plevri. — Tashkent, 1976.
3. Light, R.W. Pleural Diseases / R.W. Light. 2-nd ed. — Philadelphia: Lea and Febiger, 1990. — P. 129-149.
4. Bagnenko S.F. Aktualnie problemi diagnostiki i lecheniya tyajeloy zakritoy travmi grudi / S.F. Bagnenko, A.N. Tulupov // Skoraya meditsinskaya pomosh. — 2009. — № 102. — S. 4-10.
5. Vagner Ye.A. Xirurgiya povrejdeniy grudi. — M.: Meditsina, 1981. — 288 s.
6. Kolesnikov I.S., Lyikin M.I. Xirurgiya legkix i plevri. — L.: Meditsina, 1988. — 560 s.
7. Bisenkov L.N. Sovremennie aspekti xirurgicheskogo lecheniya raneniy grudi / L.N. Bisenkov, A.P. Chuprina, D.A. Kudlay // Vestnik Rossiyskoy Voenno-Meditsinskoy akademii. — 2007. — № 1. — S. 35-39.
8. Strachunskiy L.S., Belousov Yu.B., Kozlov S.N. Prakticheskoe rukovodstvo po antiinfektsionnoy ximioterapii. — Smolensk, 2007.
9. Gostishev V.K. Infeksii v xirurgii: rukovodstvo dlya vrachey / V. K. Gostishev. — M.: GEOTAR-Media, 2007. — 768 s.
10. Seymax Ye.A., Levin A.V., Zimonin P.Ye., Samuylenkov A.M. Empiemi plevri. Chastota vozniknoveniya, punktsionnaya terapiya, zakritoe drenirovanie plevralnoy polosti. Chast I // Tuberkulez i bolezni legkix. — 2009. — № 8. — S. 3-9.
11. Korovin A.Ya. Osnovnie prinsipi kompleksnoy terapii ostryx empiem plevri: avtoref. dis. ... d-ra med. nauk. — M., 1996.
12. Lukomskiy G.I. Nespesificheskie empiemi plevri. — M.: Meditsina, 1976.

— 286 s.

13. Walker C.A., Shirk M.B., Tschampel M.M. // *Ann Pharmacother.* — 2003. — 37. — 3. — P. 376-379.

14. Chen K.Y., Hsueh P.R., Liaw Y.S. // *Chest.* — 2000. — 117. — 6. — P. 1685-1689.

15. Chen C. Different bacteriology and prognosis of thoracic empyemas between patients with chronic and end-stage renal disease /

c. Chen, W. Hsu, H.-J. Chen // *Chest.* — 2007. — Vol. 132, № 2. — P. 532-539.

16. Kolkin Ya.G., Pershin Ye.S., Reshetov V.V. *Xirurgiya UkraTni.* — 2006. — 4. — 20. — P. 65-66.

17. Uspenskiy L.V., Pavlov Yu.V., Ablisov Yu.A. *Grudnaya i serdechno-sosud xir.* — 1997. — 3. — P. 42-44.

18. Wong P.S., Goldstraw P. // *Eur. J. Cardiothorac Surg.* — 1994. — 8. — 7. — P. 345-349.

19. Schneider D., Cassina P., Korom S. // *Ann Thorac. Surg.* — 2001. — 72. — 5. — P. 1668-1672.

20. Herrejon E.P.N. Estreptoquinasa intrapleural en el tratamiento del empiema pleural // *Engl. J. Med.* — 2009. — Vol. 52. — P. 865-874.

21. Hollaus P.H., Lax F., Wurnig P.N. Guided percutaneous drainage for empiema // *Eur. J. Cardiovasc. Surg.* — 2009. — Vol. 16, № 3. — R. 283-286.

22. Yasnogorodskiy O.O., Shulutko A.M., Panyushkin P.V. *Vozmojnosti maloinvazivnoy texniki v lechenii nespesificheskoy empiemi plevri* // *Ross. Med. Jurnal.* — 2004. — № 3. — S. 32-36.

23. Porxanov V.A. *Torakoskopicheskaya i videokontroliruemaya xirurgiya legkix, plevro i sredosteniya: dis....dokt. med.* — M., 1996. — 233 s.

24. Matveev V.Yu., Xasanov R.M., Galkov Ye.M., Faxrutdinov R.N., Ibragimov A.I. *Kombinirovannoe xirurgicheskoe lechenie empiemy plevry s primeneniem videotorakoskopii* // *Prakticheskaya meditsina.* — 2012. — № 8, T. 2. — S. 111-116.

25. Filardo F.A., Farenzin S.M., Fernandes A.L. *Validade de um mdice prognostico para ocorrencia de complicates pulmonares no pos-operatorio de cirurgia abdominal alta* // *Rev. Assoc. Med. Bras.* — 2002. — Vol. 48. — P. 209-216.

26. Simmers T.A., Jie C., Sie B. *Paraneumonic effusions* // *Thorac. Cardiovasc. Surg.* — 2009. — Vol. 47, № 2. — R. 77-81.

27. Kabanov A.N., Sitko L.A. *Empiema plevri.* — Irkutsk, 2000. — s. 206.

28. Maslov V.I. *Lechenie empiemi plevri.* — L., 1976. — s. 311.

29. Kurlaev P.P. *Rol faktorov bakterialnoy persistensii v patogeneze, prognozirovanii i obosnovanii vibora metoda lecheniya bolnix gnoyno-vospalitelnyimi zabolevaniyami myagkix tkaney: avtoref. dis. ... d-ra med. nauk.* — Orenburg, 2001.

30. Seymax Ye.A. *Lechenie ostrix empiem plevry i piopnevmo- raksa* //

Grud. i serdechno-sosud. xir. — 1999. — № 1. — S. 51-54.

31. Kosolobov N.N., Nazarova N.D., Panov I.V. Diagnostika i lechenie empiemi plevry // Tezisi dokl. oblastnoy nauch.-prakt. konf. xirurgov, posvyashchennoy 100-letiyu so dnya rojdeniya professora A.S. Altushlya. — 2000. — S. 60-61.

32. Schiza S.E., Antoniou K.M., Economidou F.N. Pharmacotherapy in complicated parapneumonic pleural effusions and thoracic empyema // Pulm. Pharmacol. Ther. — 2005. — Vol. 18, № 6. — R. 381-389.

33. Sahn S.A. Clinical value of pleural fluid pH // International Pleural Newsletter. — 2003. — Vol. 1, № 2. — R. 4-5.

34. Cameron R. The pleural abscess. Cochrane database syst. // Rev. — 2004. — № 3. — R. 12-23.

35. Suxorukov A.M., Dudarev A.A., Popova Ye.A. Mesto ekstrakorporalnoy immunofarmakoterapii v lechenii bolnix s ostrimi gnoyno-destruktivnimi zabolevaniyami legkix // Byull. VSNS SO RAMN. — 2005. — № 4. — S. 333-334.

36. Agarwal R., Aggarwal A.N., Gupta D. Efficacy and safety of io- dopovidone pleurodesis through tube thoracostomy // Respiriology. — 2006. — Vol. 11, № 1. — P. 105-108.